

NAMANGAN VILOYATIDA SHOPPING TURIZMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA XALQARO MIQYOSDA TARG‘IBOTI

Raxmatov Jaxongirmirzo G‘ayratjon o‘g‘li

Namangan viloyati turizm boshqarmasi bosh mutaxassis

Annotatsiya: Ushbu maqolada Namangan viloyatida shopping turizmining so‘nggi yillarda shakllanishi va rivojlanish tendensiyalari, infratuzilma kengayishi, yaratilgan yangi ish o‘rinlari hamda xalqaro miqyosdagi targ‘ibot ishlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda 2017–2024 yillar dinamikasi statistik ma‘lumotlar asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: shopping turizmi, turizm ko‘chalari, infratuzilma, xalqaro targ‘ibot, investitsiya, ish o‘rinlari.

Аннотация: В данной статье анализируются формирование и тенденции развития шоппинг-туризма в Наманганской области в последние годы, расширение инфраструктуры, создание новых рабочих мест, а также мероприятия по продвижению на международном уровне. Исследование освещает динамику за 2017–2024 годы на основе статистических данных.

Ключевые слова: шоппинг-туризм, туристические улицы, инфраструктура, международное продвижение, инвестиции, рабочие места.

Abstract: This article analyzes the formation and development trends of shopping tourism in Namangan region in recent years, infrastructure expansion, creation of new jobs, as well as international promotion activities. The study presents the 2017–2024 dynamics based on statistical data.

Keywords: shopping tourism, tourism streets, infrastructure, international promotion, investment, jobs.

Kirish. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda turizm sohasini diversifikatsiya qilish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Namangan viloyatida eko, agro, ziyorat va ko‘ngilochar turizm bilan bir qatorda shopping

turizmi ham iqtisodiy rivojlanishning muhim yo‘nalishiga aylanmoqda. 2017–2021 yillar davomida viloyatda turizmga ixtisoslashgan maxsus ko‘chalar mavjud bo‘lmagan bo‘lsa, 2024 yilga kelib ularning umumiy soni 24 taga yetkazildi. Ushbu jarayon nafaqat turistlar oqimini oshirish, balki mahalliy iqtisodiyotga qo‘shimcha daromad keltirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va investitsiya jozibadorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Asosiy qism. Infratuzilmaning rivojlanishi. Chust va Davlatobod tumanlarida ikki yangi turizm ko‘chasi tashkil etilishi viloyatda shopping turizmining rivojlanishiga turtki berdi. Hozirgi kunda Chust tumanida “G‘ovasoy”, “Yuqori”, “Kamarsada”, “Bibiona” kabi 4 ta, Yangiqo‘rg‘on tumanida esa “Soybo‘yi”, “Do‘stlik”, “Zarbdor”, “Namuna”, “Qayroqi”, “Qizilyozi” kabi 6 ta mahallada maxsus soliq imtiyozlari joriy qilingan. Bu imtiyozlar natijasida 4 ta sog‘lomlashtirish markazi, 1 ta hostel, 2 ta dam olish maskani, 1 ta kemping, 30 ta ovqatlanish shoxobchasi, 2 ta transport xizmati, 2 ta ziyorat turizmi obyekti va 20 ta turizmga yondosh xizmatlar faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Umumiy hisobda 500 ta yangi ish o‘rni yaratildi.

Mahalliy va xalqaro targ‘ibot ishlari. Shopping turizmini rivojlantirish bo‘yicha viloyat ommaviy axborot vositalari bilan tizimli hamkorlik yo‘lga qo‘ydi. “O‘zbekiston 24”, “Zo‘r TV”, “Sevimli”, “MY5”, “Mahalla” telekanallarida Xalqaro gullar festivali va turizm loyihalarining ijtimoiy rolik va reklamasi namoyish etildi. Namangan “Gullar shahri” obrazi strategik investitsiya brendi sifatida xalqaro bozorga chiqmoqda. BBC Uzbek, Euronews, Anadolu, Kazinform kabi 250 dan ortiq xorijiy OAVda maqolalar chop etildi.

Xalqaro ishtirok va yarmarkalar. Tashqi ishlar vazirligi orqali O‘zbekiston elchixonalari va konsulliklari bilan hamkorlikda Yevropaning 25 davlatida “Road show” tadbirlari o‘tkazildi. 2025 yil davomida Namangan delegatsiyasi Germaniyada “ITB Berlin-2025”, Xitoyda “SCITE”, Tojikistonda “So‘gd-2025” kabi xalqaro turizm yarmarkalarida faol ishtirok etib, Xalqaro gullar festivali va shopping turizmi brendini targ‘ib qildi.

Xulosa. Olingan natijalar Namangan viloyatida shopping turizmi yangi bosqichga ko‘tarilganini ko‘rsatmoqda. Turizm ko‘chalarining tashkil etilishi, soliq imtiyozlari, xizmatlar diversifikatsiyasi va xalqaro targ‘ibot strategiyalari turistlar oqimini oshirish, mahalliy aholi daromadini ko‘tarish hamda viloyatning investitsion jozibadorligini mustahkamlashda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Kelgusida ushbu yo‘nalishda elektron savdo platformalari bilan integratsiya, brendlashtirish siyosatini kengaytirish va mavsumiy yarmarkalarni xalqaro darajada o‘tkazish tavsiya etiladi.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari, 2017–2025.
2. Namangan viloyati Turizmni rivojlantirish boshqarmasi statistik axborotlari, 2024–2025.

